

IQTISODIYOT TILINI DEKODLASH: BOZOR MUNOSABATLARIDA IQTISODIY ATAMALARDAN FOYDALANISH

Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna

SamISI “O‘zbek tili va adabiyoti” kafedrası mudiri, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa
(PhD) doktori, dotsent

Ivanova Kristina Konstantinovna

SamISI “O‘zbek tili va adabiyoti” kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya: Iqtisodiyot ko‘pincha "qo‘rqinchli fan" deb ataladi, ko‘pchilik uchun qo‘rqinchli tuyulishi mumkin bo‘lgan murakkab sohadir. Ushbu intizomning asosiy jihatlaridan biri bu birinchi qarashda qo‘rqinchli tuyulishi mumkin bo‘lgan texnik atamalar va jargonlar bilan to‘ldirilgan noyob tilidir. Biroq, bozor munosabatlari va ularni harakatga keltiruvchi dinamikani tushunish uchun iqtisodiyot tilini tushunish juda muhimdir. Ushbu maqolada biz iqtisodiy atamalarning bozor idrokini shakllantirishda, iste‘molchilarning xatti-harakatlariga ta‘sir qilishda, siyosat qarorlarini qabul qilishda va hatto ommaviy axborot vositalari va reklama strategiyalariga ta‘sir qilishda ahamiyatini o‘rganamiz.

Kalit so‘zlar: dekodlash, talab va taklif, inflyatsiya, YaIM, bozor konstukturasi, retsessiya

Аннотация: Экономика, которую часто называют «страшной наукой», представляет собой сложную область, которая многим может показаться сложной. Одним из главных аспектов этой дисциплины является ее уникальный язык, наполненный техническими терминами и жаргоном, которые на первый взгляд могут показаться пугающими. Однако понимание языка экономики необходимо для понимания рыночных отношений и динамики, которая ими движет. В этой статье мы исследуем важность экономических условий в формировании восприятия рынка, влиянии на поведение потребителей, политические решения и даже на средства массовой информации и рекламные стратегии.

Ключевые слова: расшифровка, спрос и предложение, инфляция, ВВП, структура рынка, рецессия.

Abstract: Economics, often referred to as the “scary science,” is a complex field that many may find daunting. One of the main aspects of this discipline is its unique language, filled with technical terms and jargon that can seem intimidating at first. However, understanding the language of economics is essential to understanding market relations and the dynamics that drive them. In this article, we explore the importance of economic conditions in shaping market perceptions, influencing consumer behavior, political decisions, and even media and advertising strategies.

Key words: decoding, supply and demand, inflation, GDP, market structure, recession.

Iqtisodiy tilni dekodlash orqali biz ushbu atamalarning asl ma'nosini chuqurroq tushunishimiz va ularning oqibatlarini sharhlashda ko'proq tanqidiy fikrlashimiz mumkin. Iqtisodiy atamalar turli manfaatdor tomonlar o'rtasida muloqot va tushunishni ta'minlovchi umumiy til vazifasini bajaruvchi bozor munosabatlarining asosi bo'lib xizmat qiladi. Bu talab va taklif, inflyatsiya yoki YaIM o'sishi bo'ladimi, bu shartlar bozor konstukturasini baholash va tahlil qilish uchun asos yaratadi. Iqtisodiy atamalar bilan tanishish orqali biz bozor dinamikasining nozik tomonlarini yaxshiroq tushunishimiz, paydo bo'layotgan tendentsiyalarni aniqlashimiz va yanada oqilona qarorlar qabul qilishimiz mumkin. Bundan tashqari, iqtisodiy atamalar nazariya va amaliyot o'rtasida ko'prik vazifasini o'taydi va mavhum tushunchalarni real hodisalar bilan bog'lash imkonini beradi. Misol uchun, imkoniyat qiymati tushunchasini tushunish bizga qaror qabul qilishda ishtirok etuvchi tomonlarni tan olishga yordam beradi. Xuddi shunday, egiluvchanlik tushunchasini tushunish narxning o'zgarishi iste'mol talabiga qanday ta'sir qilishini tushunishga imkon beradi. Ushbu iqtisodiy shartlarni o'z ichiga olgan holda, biz bozorlarning murakkabligini yanada qulayroq boshqarishimiz va aniqroq bashorat qilishimiz mumkin.

Iqtisodiy atamalar nafaqat bozor munosabatlarini tushunishga yordam beradi, balki ular haqidagi tasavvurlarimizni ham shakllantiradi. Masalan, "retsessiya" atamasi salbiy ma'nolarga ega va iste'molchilar orasida qo'rquvni uyg'otadi. Bu iste'molchilarning xulq-atvoriga ta'sir ko'rsatadigan psixologik ta'sirni keltirib chiqaradi, bu ularning xarajatlarini kamaytirishga va yanada ehtiyotkor moliyaviy strategiyalarni tanlashga olib keladi. Boshqa tomondan, "iqtisodiy o'sish" kabi atamalar optimizm va ishonch hissini uyg'otadi, bu esa investitsiyalar va iste'mol xarajatlarining oshishiga olib keladi. Bundan tashqari, iqtisodiy atamalar jamoatchilik fikrini shakllantirishi va siyosiy qarorlarga ta'sir qilishi mumkin. Siyosatchilar iqtisodiyotning holatini tavsiflash uchun "inflyatsiya" yoki "ishsizlik" kabi atamalarni ishlatganda, bu shoshilinchlik hissi yaratadi va ularni ushbu muammolarni hal qilish uchun choralar ko'rishga majbur qiladi. Xuddi shunday, siyosiy kampaniyalarda qo'llaniladigan iqtisodiy atamalar ham saylovchilarning fikrini o'zgartirishi va nomzodning iqtisodiy salohiyati haqidagi tasavvurini shakllantirishi mumkin.

Iqtisodiy til iste'molchi xulq-atvoriga rahbarlik qilishda katta rol o'ynaydi. Reklamachilar va sotuvchilar iste'molchilarni o'ziga jalb etadigan va sotishni rag'batlantiradigan ishonchli xabarlarini yaratish uchun iqtisodiy shartlardan foydalanadilar. Misol uchun, "cheklangan vaqt taklifi" yoki "eksklyuziv bitim" kabi atamalar tanqislik va shoshilinchlik tamoyillariga kirib, iste'molchilarni darhol xarid qilish to'g'risida qaror qabul qilishga majbur qiladi. Bundan tashqari, "hamyonbop

hashamat" yoki "pul qiymati" kabi atamalar iste'molchilarning mahsulotlarni idrok etishiga ta'sir qiladi va ularni xarid qilish ehtimolini oshiradi. Bundan tashqari, iqtisodiy atamalar tanlovni ma'lum bir tarzda shakllantirish orqali iste'molchilarning qaror qabul qilishiga ta'sir qilishi mumkin. Misol uchun, narxlarni "£10" o'rniga "£9,99" deb ko'rsatish chap raqamli effektning psixologik kontseptsiyasidan foydalanadi, bu esa iste'molchilarni narxni sezilarli darajada pastroq deb bilishiga olib keladi. Xuddi shunday, “bittasini sotib ol, bittasini tekin ol” yoki “50% chegirma” kabi atamalar yaxshi bitim haqidagi tasavvurni hosil qilib, iste'molchilarni taklifdan foydalanishga undaydi. *Siyosiy qarorlarni shakllantirishda iqtisodiy atamalarning roli* Iqtisodiy atamalar milliy va xalqaro darajadagi siyosiy qarorlarni shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Siyosatchilar "fiskal rag'batlantirish" yoki "tejamkorlik choralari" kabi atamalarni ishlatganda, ular aniq siyosat niyatlari va strategiyalarini bildiradilar. Bu atamalar davlat xarajatlari, soliq siyosati va davlat qarzining oqibatlarini o'z ichiga oladi, jamoatchilik fikriga ta'sir qiladi va siyosat munozaralarini shakllantiradi. Bundan tashqari, iqtisodiy atamalar iqtisodiy siyosatni shakllantirish va baholashda muhim ahamiyatga ega. "Inflyatsiyani maqsadlilashtirish" yoki "pul-kredit siyosati" kabi tushunchalar markaziy banklarni aniq iqtisodiy maqsadlarga erishish uchun foiz stavkalari va pul massasini boshqarishda boshqaradi. Ushbu shartlarni qo'llash orqali siyosatchilar o'z niyatlarini aniq bildirishi va manfaatdor tomonlar o'rtasida izchil tushunishni ta'minlashi mumkin.

Ommaviy axborot vositalari va reklama sanoati axborotni etkazish va jamoatchilik fikriga ta'sir qilish uchun keng ko'lamda iqtisodiy atamalarga tayanadi. Iqtisodiy atamalar ko'pincha yangiliklar hisobotida iqtisodiy tendentsiyalarni tushuntirish, moliyaviy bozorlarni tahlil qilish va siyosiy qarorlarning ta'sirini baholash uchun ishlatiladi. Jurnalistlar va iqtisodiy sharhlovchilar jamoatchilik e'tiborini jalb qilish va murakkab iqtisodiy voqealarga kontekstni taqdim etish uchun "retsessiya", "birja qulashi" yoki "iqtisodiy tiklanish" kabi atamalardan foydalanadilar. Reklama olamida iqtisodiy atamalar mahsulot va xizmatlarni ilgari surish uchun strategik tarzda qo'llaniladi. "Eng past narx kafolati", "raqobat ustunligi" yoki "pul uchun eng yaxshi qiymat" kabi atamalar iste'molchilarning hamyonboplik va sifat istagini o'ziga jalb qiladi. Reklamachilar iqtisodiy tildan foydalanish ularning da'volarining ishonchliligini oshirishini va iste'molchilarni raqobatchilardan ko'ra o'z mahsulotlarini tanlashga ishontirishini tushunishadi.

Bir nechta umumiy iqtisodiy atamalar bozor munosabatlariga chuqur ta'sir ko'rsatadi. Keling, bir nechta misollarni ko'rib chiqamiz: 1. Talab va taklif: Bu asosiy iqtisodiy tushuncha bozordagi tovar va xizmatlarning narxi va miqdorini belgilaydi. Talab va taklif dinamikasini tushunish korxonalariga ishlab chiqarishni optimallashtirish, tegishli narxlarni belgilash va iste'molchilar xatti-harakatlaridagi o'zgarishlarni oldindan bilish imkonini beradi. 2. Inflyatsiya: Tovlar va xizmatlar

narxining vaqt o'tishi bilan ko'tarilish darajasi. Inflyatsiya iste'molchilarning xarid qobiliyatiga ta'sir qiladi va foiz stavkalariga, ish haqi bo'yicha muzokaralarga va investitsiya qarorlariga ta'sir qiladi. 3. Yalpi ichki mahsulot (YaIM): ma'lum bir vaqt oralig'ida ishlab chiqarilgan mahsulot va xizmatlarning umumiy qiymatini ifodalovchi mamlakatning iqtisodiy faolligi ko'rsatkichi. YaIMning o'sishi iqtisodiy salomatlik ko'rsatkichi bo'lib, bandlik darajasi, iste'mol xarajatlari va biznes investitsiyalariga ta'sir qiladi. 4. Foiz stavkalari: Qarz olish qiymati yoki jamg'arma daromadi. Foiz stavkalarining o'zgarishi iste'mol xarajatlari, biznes investitsiyalari va kreditning umumiy qiymatiga ta'sir qiladi va shu bilan bozor sharoitlariga ta'sir qiladi. Ushbu iqtisodiy atamalar va ularning oqibatlarini tushunib, jismoniy shaxslar va korxonalar yaxshiroq ma'lumotga ega bo'lgan qarorlar qabul qilishlari va o'zgaruvchan bozor sharoitlariga moslashishlari mumkin.

Iqtisodiy atamalar bozor munosabatlarini tushunish uchun muhim vosita bo'lib xizmat qilsa-da, ulardan foydalanish axloqiy ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Iqtisodiy tilni manipulyatsiya qilish va voqelikni buzib ko'rsatish, iste'molchilarni chalg'itish yoki ma'lum manfaatlarga boshqalardan ko'ra foyda keltiradigan siyosatni oqlash uchun foydalanish mumkin. Misol uchun, iqtisodiy faoliyatning salbiy ekologik yoki ijtimoiy ta'sirini kamaytirish uchun "tashqi omillar" yoki "xarajat-foйда tahlili" kabi atamalardan foydalanish mumkin. Bu uzoq muddatli barqarorlikni kam baholanishiga olib kelishi va tabiiy resurslardan yoki marginallashtirilgan jamoalarning ekspluatatsiyasiga hissa qo'shishi mumkin. Xuddi shunday, "samaradorlik" yoki "mahsuldorlik" kabi iqtisodiy atamalar ijtimoiy farovonlikdan ustun qo'yilishi mumkin, natijada daromadlar tengsizligi, ish o'rinlari xavfsizligi yoki ishchilar huquqlarining buzilishiga olib keladi. Qanday bo'lmasin, iqtisodiy o'sishga urg'u berish, uning taqsimlash oqibatlarini hisobga olmagan holda, ijtimoiy adolatsizlikni davom ettirishi va shaxslar va jamoalarning farovonligiga putur etkazishi mumkin.

Iqtisodiy atamalarni dekodlash va ularning asl ma'nosini tushunish uchun tanqidiy fikrlash yondashuvini qo'llash zarur. Quyida ba'zi strategiyalar keltirilgan: 1. Ko'p nuqtai nazarlarni izlang: Iqtisodiy atamalar va ularning oqibatlari haqida keng qamrovli tushunchaga ega bo'lish uchun akademik tadqiqotlar, ekspert fikrlari va nufuzli axborot agentliklari kabi turli manbalarga murojaat qiling. 2. Kontekstni tahlil qiling: Iqtisodiy atamalar qo'llaniladigan kengroq kontekstni ko'rib chiqing. Potensial noto'g'ri yoki yashirin kun tartibini aniqlash uchun ushbu shartlardan foydalanadigan shaxslar yoki muassasalarning motivlari va manfaatlarini o'rganing. 3. Asosiy taxminlarni sinchkovlik bilan ko'rib chiqing: Iqtisodiy shartlar asosidagi taxminlar va binolarni so'roq qiling. Iqtisodiy dalillarning ishonchliligini baholash uchun ushbu taxminlarning to'g'riligi va dolzarbligini so'rang. 4. Iqtisodiy savodxonlikni rivojlantirish: bilimlarning mustahkam poydevorini yaratish uchun iqtisodiyot asoslarini o'rganishga vaqt ajrating. Bu sizga iqtisodiy shartlarni tanqidiy baholash va

asosli muhokamalarda qatnashish imkonini beradi. 5. Muloqotda ishtirok eting: Turli nuqtai nazarlarga ega bo'lish va iqtisodiy atamalarni tushunishingizni yaxshilash uchun ekspertlar, siyosatchilar va vatandoshlar bilan muhokamalarda qatnashing. Muloqotda ishtirok etish tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi va e'tibordan chetda qolgan nuanslarni ochishga yordam beradi.

Iqtisodiy tilni talqin qilishda tanqidiy fikrlash zarurati* Iqtisodiyot tilini dekodlash bozor munosabatlarini tushunish va zamonaviy dunyo murakkabliklarida harakat qilish uchun zarurdir. Iqtisodiy atamalar bizning tasavvurimizni shakllantiradi, iste'molchilarning xatti-harakatlariga ta'sir qiladi, siyosat qarorlarini boshqaradi va ommaviy axborot vositalari va reklama strategiyalariga ta'sir qiladi. Biroq, iqtisodiy tilga tanqidiy fikrlash bilan yondashish, uning axloqsiz amaliyotlarni manipulyatsiya qilish, chalg'itish yoki oqlash imkoniyatlarini tan olish juda muhimdir. Iqtisodiy savodxonlikni rivojlantirish va tanqidiy fikrlash bilan shug'ullanish orqali biz iqtisodiy atamalarni to'g'riroq talqin qilishimiz, asosli qarorlar qabul qilishimiz hamda adolatli va barqaror iqtisodiy tizimga hissa qo'shishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yuldasheva, D. (2022). FORMATION OF ECONOMIC TERMINOLOGY-THE CURRENT STAGE OF DEVELOPMENT OF THE TERMINOLOGY OF THE UZBEK LANGUAGE. Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities, 2(1.6 Philological sciences).
2. Yuldasheva, D., & Karshieva, M. (2022, January). PERTINENT TO THE ROLE OF SCIENTIST WOMEN IN THE DEVELOPMENT OF THE SUBJECT UZBEK LINGUISTICS. In Archive of Conferences (pp. 61-62).
3. Yuldasheva, D. B. Organization of terms as a factor for the improvement of economic sciences [Article]. Euroasian Research Bulletin, 2021. International scientific journal, 2.
4. Bekmurodovna, Y. D., & Bakhodirovich, E. D. (2023). PROBLEMS IN THE ERA OF GLOBALIZATION AND INNOVATIVE SOLUTIONS TO THEM. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(4), 329-331.
5. Yuldasheva, D. IMPORTANT FEATURES OF TEACHING TOURISM LEXIS AND LITERASY TO INTERNATIONAL STUDENTS. Zbiór artykułów naukowych recenzowanych., 205.
6. Yuldasheva, D. (2022). The Intensification Of Learning Uzbek Language Using Moodle Technology. Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities, 2(1.6 Philological sciences).
7. Yuldasheva, D. B. (2021). Approach is the main strategic direction which defines the components of teaching the Uzbek language. Science and World. International scientific journal, (2), 90.